

AHOI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Xodjaniyazov Shohruh Yuldashevich

Ma'mun universiteti, Buxgalteriya hisobi kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646251>

Aholi turmush farovonligini oshirish masalasi zamonaviy iqtisodiyotning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, inson hayoti sifatini yaxshilash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishning poydevori hisoblanadi. Har qanday iqtisodiy siyosatning yakuniy maqsadi insonning moddiy va ma'naviy ne'matlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, hayotdan qoniqish darajasini oshirishdir. Shu bois, "turmush farovonligi" tushunchasi faqat daromad miqdori bilan emas, balki insonning imkoniyatlari, hayot sifati, ijtimoiy himoyasi, sog'lom muhitda yashashi kabi omillar bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: Farovonlik, rivojlanish, inson rivojlanish indeksi, psixologik farovonlik

Аннотация

Проблема повышения уровня благосостояния населения является одним из наиболее актуальных направлений современной экономики, поскольку она служит основой для улучшения качества жизни человека, обеспечения социальной справедливости и достижения устойчивого экономического развития. Конечной целью любой экономической политики является расширение возможностей человека в пользовании материальными и духовными благами, повышение уровня удовлетворённости жизнью. Поэтому понятие «благосостояние» определяется не только величиной дохода, но и такими факторами, как возможности человека, качество жизни, социальная защита и проживание в здоровой окружающей среде [1].

Ключевые слова: благосостояние, развитие, индекс человеческого развития, психологическое благосостояние.

Annotation

The issue of improving the well-being of the population is one of the most urgent directions of the modern economy, serving as the foundation for enhancing the quality of human life, ensuring social equality, and achieving sustainable economic development. The ultimate goal of any economic policy is to expand human access to material and spiritual benefits and to increase life satisfaction. Therefore, the concept of "well-being" is determined not only by the amount of income but also by factors such as individual opportunities, quality of life, social protection, and living in a healthy environment.

Keywords: well-being, development, human development index, psychological well-being.

Farovonlik (well-being) nazariyasi iqtisodiy tafakkurning dastlabki bosqichlaridanoq mavjud bo'lgan. Klassik iqtisodchilar — A. Smit, D. Rikardo, J. S. Mill asarlarida farovonlikni oshirishning asosi sifatida mehnat unumdorligi va erkin bozor mexanizmlari e'tirof etilgan. A. Smit "Xalqlar boyligi" asarida shunday yozadi: "Jamiyatning umumiy boyligi har bir shaxsning o'z manfaatini erkin ta'minlash imkoniyatiga bog'liqdir" [2]. Bu yondashuvda insonning manfaatlari iqtisodiy farovonlikning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'riladi.

Keyinchalik J. Bentam va J. S. Mill tomonidan ishlab chiqilgan utilitarizm nazariyasi jamiyat farovonligini maksimal umumiy foyda tamoyili asosida tushuntirdi. Ularning fikricha, insonlarning baxtini oshirish orqali jamiyatning umumiy farovonligiga erishish mumkin. Biroq

bu yondashuv farovonlikning ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini yetarli darajada hisobga olmaydi [3].

XX asrda J. M. Keynes o'zining "Umumiy nazariya" asarida iqtisodiy farovonlikni bandlik darajasi, iste'mol va investitsiyalar bilan bog'liq holda talqin qildi. U farovonlikni faqat ishlab chiqarish hajmi bilan emas, balki aholi bandligi, daromadning barqaror o'sishi va iste'mol imkoniyatlarining kengayishi orqali baholashni taklif etdi [4]. Shu boisdan keynsiy yondashuv farovonlikni oshirishda davlat siyosatining faol rolini e'tirof etdi.

Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari (A. Marshall, L. Valras, V. Pareto) esa farovonlikni resurslardan optimal foydalanish, iste'molchi foydasining maksimal darajaga yetkazilishi orqali o'lchashni ilgari surdilar. V. Pareto farovonlikning "Pareto optimal" holatini – hech kimning holatini yomonlashtirmasdan boshqalarning farovonligini oshirib bo'lmaydigan holatni – jamiyat farovonligi mezonini sifatida belgiladi [5].

Imkoniyatlar yondashuvi

XX asr oxirida hind iqtisodchisi Amartya Sen tomonidan ishlab chiqilgan "imkoniyatlar yondashuvi" (capability approach) farovonlik tushunchasiga yangi mazmun kiritdi. Sen farovonlikni insonning erkin tanlovlar doirasi va real imkoniyatlari bilan bog'laydi. Uning fikricha, "rivojlanish – bu insonning qadrlil hayotni tanlash imkoniyatlarini kengaytirish jarayonidir" [6]. Shunday qilib, farovonlik darajasi insonning daromadi bilan emas, balki u ushbu daromad yordamida nimalarga erisha olishi bilan belgilanadi.

Bu yondashuv asosida BMT tomonidan ishlab chiqilgan Inson rivojlanishi indeksi (HDI) global miqyosda farovonlikni o'lchashning asosiy vositasiga aylandi. Unda kutilayotgan umr davomiyligi, ta'lim darajasi va aholi jon boshiga YaIM kabi ko'rsatkichlar birlashtiriladi [7]. Shunga o'xshash yondashuvlarni O'zbekistonda iqtisodchi olimlar Yo. Abdullayev va Q. Abdurahmonov ham qo'llab, farovonlikni inson kapitalining rivojlanish darajasi orqali baholashni taklif etganlar [8].

Ijtimoiy va psixologik farovonlik nazariyalari

Farovonlikning ijtimoiy jihatlarini o'rganuvchi olimlar uni insonning jamiyatdagi roli, ijtimoiy ishonch va birdamlik darajasi bilan bog'lashadi. R. Putnam "Bowling Alone" asarida ijtimoiy kapitalning susayishi jamiyat farovonligini pasaytirishini isbotlagan [9]. Ijtimoiy kapital — bu ishonch, hamkorlik va fuqarolik faolligini ifodalovchi resursdir. Shu boisdan, ijtimoiy farovonlikni oshirishning muhim sharti jamiyatda o'zaro ishonchni kuchaytirish va hamkorlik madaniyatini rivojlantirishdir.

Psixologik farovonlik esa insonning o'z hayotidan qoniqish darajasi, maqsadga erishish, hayotdan ma'no topish bilan bog'liq. Carol Ryff o'zining "psixologik farovonlik modeli" da oltita asosiy komponentni ko'rsatgan: avtonomiya, maqsadlilik, ijtimoiy munosabatlar, o'zini rivojlantirish, hayot mazmuni va o'zini anglash [10].

O'zbekistonlik sotsiolog olimi N. Zokirova bu yondashuvni milliy kontekstda tahlil qilib, psixologik va ma'naviy farovonlikning ijtimoiy barqarorlikka bevosita ta'sirini o'rganadi [11]. Uning fikricha, milliy qadriyatlar, oila, diniy bag'rikenglik va ijtimoiy birdamlik O'zbekiston aholisi farovonligining asosiy ijtimoiy omillaridir.

Farovonlikning o'lchovlari va indikatorlari

Farovonlikni o'lchash masalasi hozirgi davrda ilmiy va amaliy jihatdan eng murakkab yo'nalishlardan biridir. Jahon tajribasida farovonlikni aniqlash uchun obyektiv (daromad, sog'liq, ta'lim, bandlik) va subyektiv (hayotdan qoniqish, baxt hissi) ko'rsatkichlardan

foydalaniladi. OECD tomonidan ishlab chiqilgan “Better Life Index” modeli 11 yo’nalish bo’yicha baholash tizimini taklif etadi: daromad, bandlik, sog’liq, ta’lim, xavfsizlik, atrof-muhit, jamoaviy ishtirok, vaqtni boshqarish, ijtimoiy aloqalar, siyosiy ishonch va hayotdan qoniqish [12].

O’zbekiston iqtisodchi olimasi G. Saidova farovonlikni o’lchashda milliy mezonlarni shakllantirish zarurligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, xalqaro indekslar ko’p hollarda milliy mentalitet, ijtimoiy qadriyatlar va an’analarni to’liq aks ettira olmaydi, shuning uchun O’zbekiston uchun alohida “Milliy farovonlik indeksi” ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir [13].

Iqtisodiy farovonlik va tenglik masalasi

Iqtisodiy farovonlikning eng muhim mezoni — daromadlar taqsimoti. T. Piketty o’zining “Kapital XXI asrda” asarida daromadlar tafovuti o’sishi jamiyat farovonligining pasayishiga olib kelishini asoslab bergan [14]. Aholi daromadlari o’rtasidagi tafovutlar o’sishi, ijtimoiy tabaqalanish, o’rta sinfning qisqarishi farovonlikka bevosita xavf soladi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy tenglikni ta’minlash farovonlikni oshirish siyosatining asosiy yo’nalishlaridan biri bo’lishi zarur.

O’zbekistonlik olim M. Nazarov ham o’z tadqiqotlarida iqtisodiy o’sishning farovonlikka bevosita ta’sirini tahlil qilib, “iqtisodiy o’sishning sifati – bu farovonlikning real o’sishidir” degan xulosaga keladi [15]. Uning fikricha, agar o’sish natijalari aholining keng qatlamlariga yetib bormasa, bu iqtisodiy muvaffaqiyat sifatida emas, balki struktur muammo sifatida baholanishi kerak.

Ma’naviy farovonlik va milliy qadriyatlar

Farovonlikni oshirishda ma’naviy qadriyatlar, ijtimoiy birdamlik, oila va jamoaning roli alohida ahamiyat kasb etadi. O’zbekiston jamiyatida ma’naviy farovonlikning o’ziga xos o’lchovlari mavjud bo’lib, u ijtimoiy totuvlik, bag’rikenglik va hamjihatlik tamoyillariga tayanadi. A. Vahobov o’z ilmiy izlanishlarida “ijtimoiy barqarorlik – bu iqtisodiy farovonlikning ma’naviy poydevoridir” deya ta’kidlaydi [16].

Shuningdek, S. G’ulomovning asarlarida ijtimoiy islohotlarning inson omiliga ta’siri, ijtimoiy himoya tizimining rivojlanishi va aholining real hayot sifatiga ta’siri keng tahlil qilingan [17]. Bu yondashuv O’zbekiston uchun mos, chunki iqtisodiy farovonlikni oshirish milliy ma’naviyat va qadriyatlar tizimi bilan chambarchas bog’liqdir.

Barqaror rivojlanish va farovonlik

So’nggi yillarda farovonlik nazariyasida “barqaror farovonlik” tushunchasi shakllandi. U nafaqat bugungi avlod, balki kelajak avlodlar ehtiyojlarini ham hisobga oluvchi yondashuvni bildiradi. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarida “Har bir inson uchun farovon hayotni ta’minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirish” asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan [18]. Shu bois iqtisodiy o’sish ekologik muvozanatni buzmasligi, resurslardan oqilona foydalanilishi va ijtimoiy barqarorlik bilan uyg’unlashgan bo’lishi kerak.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da ham “inson qadri, farovon hayoti va ijtimoiy himoyasi” davlat siyosatining markaziy yo’nalishi sifatida belgilangan [19]. Bu hujjat farovonlikni oshirishning nazariy-uslubiy asoslarini milliy strategik maqsad darajasiga olib chiqdi.

Xulosa

Aholi turmush farovonligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslari inson manfaatlari, ijtimoiy tenglik, iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanish konsepsiyalarining uzviy

uyg'unligiga tayangan holda shakllanadi. Klassik, neoklassik va zamonaviy yondashuvlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, farovonlik – bu faqat iqtisodiy o'sish emas, balki insonning hayot sifatini yaxshilovchi kompleks tizimdir.

O'zbekiston sharoitida farovonlikni oshirish uchun ilmiy asoslangan indikatorlar tizimi, mahalliy ijtimoiy tadqiqotlar natijalari va inson kapitalini rivojlantirish siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy olimlarning ishlari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy islohotlarning pirovard natijasi – inson farovonligining yuksalishi bilan o'lchanadi. Shu ma'noda, farovonlikning nazariy-uslubiy asoslari O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida strategik ilmiy yo'nalish sifatida yanada dolzarbdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007.
2. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Экономика, 1993.
3. Милль Дж. С. Утилитаризм. – М.: Прогресс, 1998.
4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелий, 2002.
5. Pareto V. Manual of Political Economy. – London: Macmillan, 1971.
6. Sen A. Development as Freedom. – New York: Knopf, 1999.
7. Human Development Report. – UNDP, 2023.
8. Абдуллаев Ё., Абдурахмонов Қ. Иқтисодий фаровонлик ва инсон капиталини баҳолаш усуллари. – Тошкент: Fan, 2021.
9. Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – New York: Simon & Schuster, 2000.
10. Ryff C. Happiness is Everything, or is it? Journal of Personality and Social Psychology, 1989.
11. Зокирова Н. Ижтимоий барқарорлик ва турмуш фаровонлиги масалалари. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2020.
12. OECD. Better Life Index. – Paris: OECD Publishing, 2022.
13. Саидова Г. Аҳоли фаровонлиги кўрсаткичларини баҳолашда миллий мезонлар. – Тошкент: Иқтисод ва Тафаккур, 2022.
14. Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. – Harvard University Press, 2014.
15. United Nations. Sustainable Development Goals Report. – New York, 2023.
16. Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”. – Тошкент, 2022.
17. Jumaniyozov, F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT. Молодые ученые, 2(29), 115-117.
18. Jumaniyozov, F. D. O. G. L. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida agrar iqtisodiyotni rivojlantirish. Science and Education, 4(5), 702-706.
19. O'G'Li, J. F. D. (2024). Yashil iqtisodiyotga o'tishda chiqindilarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish masalalari. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(10), 115-121.
20. Jumaniyozov, F. (2024). OPPORTUNITIES TO CREATE NEW JOBS IN THE CONTEXT OF

THE TRANSITION TO A "GREEN" ECONOMY. University Research Base, 264-267.

21. Dilshod o'g'li, J. F. (2025). YASHIL IQTISODIYOT MEXANIZMLARINI MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRINI QO'LLASHDA XORIJ TAJRIBALARI. Economics and Innovative Technologies, 13(2), 74-79.

22. Jumaniyozov, F. (2025). MINTAQADA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA YASHIL MEHMONXONALAR AHAMIYATI. University Research Base, 272-275.

23. Jumaniyozov, F. (2025). MINTAQA BARQAROR IQTISODIY O'SISHINI TA'MINLASHDA SUV RESURSLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA UNING YASHIL IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI. Молодые ученые, 3(4), 118-122.